

ӘӨЖ 51-7

МЕКТЕПТЕ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУДЕ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕР МЕН ІТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Ғылыми жетекші: ф.м.ғ.к., профессор **Н.К. ШАЖДЕКЕЕВА**

Н.Р.КАЙПКАЛИЕВА

«7М01501 – Математика» БББ магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
Қазақстан, Атырау қ.

Түйіндеме. Мақалада мектепте тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде заманауи әдістер мен ІТ технологиялардың рөлі қарастырылады. Тригонометрияның күрделілігін жеңілдету үшін интерактивті бағдарламалар, онлайн платформалар мен мобильді қосымшалардың пайдаланылуы ұсынылады. Бұл әдістер оқушыларға формулаларды тиімді қолдану, графиктерді визуализациялау және есептерді жылдам шешу мүмкіндігін береді. Технологиялардың интеграциясы оқу процесін қызықты әрі нәтижелі етеді, білім сапасын арттырады.

Кілтті сөздер: Тригонометриялық теңсіздіктер, заманауи әдістер, ІТ технологиялар математикалық модельдеу, онлайн ресурстар.

Резюме. В статье рассматривается роль современных методов и ИТ-технологий в решении тригонометрических неравенств в школе. Для упрощения сложностей тригонометрии предлагается использование интерактивных программ, онлайн-платформ и мобильных приложений. Эти методы позволяют ученикам эффективно применять формулы, визуализировать графики и быстро решать задачи. Интеграция технологий делает учебный процесс более увлекательным и результативным, повышая качество образования.

Ключевые слова: Тригонометрические неравенства, современные методы, ИТ технологии, математическое моделирование, онлайн ресурсы.

Summary. The article explores the role of modern methods and IT technologies in solving trigonometric inequalities in schools. It suggests the use of interactive programs, online platforms, and mobile applications to simplify the complexities of trigonometry. These methods enable students to effectively apply formulas, visualize graphs, and quickly solve problems. The integration of technology makes the learning process more engaging and effective, enhancing the quality of education.

Key words: Trigonometric inequalities, modern methods, IT technologies, mathematical modeling, online resources.

Бүгінгі білім беру жүйесінде ақпараттық технологиялардың (ІТ) рөлі барған сайын артып келеді. Мектеп математика курсына тригонометриялық теңсіздіктерді шешу — бұл оқушылар үшін күрделі тақырыптардың бірі. Көптеген жасөспірімдер үшін тригонометриялық функциялар мен олардың қасиеттерін түсіну қиынға соғады. Осының салдарынан математикалық білім деңгейі төмендеп, оқушылардың қызығушылығы азаяды. Заманауи әдістер мен ІТ технологияларды енгізу білім беру процесін жаңартып, оқушылардың материалды игеру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Мысалы, графикалық калькуляторлар, интерактивті платформалар және онлайн-курстар тригонометриялық теңсіздіктерді шешудің визуалды және интерактивті тәсілдерін ұсынады. Бұл технологиялар оқушыларға математикалық концепцияларды тереңірек түсінуге, логикалық ойлау қабілетін дамытуға және проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Осы мақалада тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде заманауи әдістер мен ІТ технологияларды

қолданудың тиімділігі мен артықшылықтары талқыланады. Сонымен қатар, мұғалімдер мен оқушылар үшін пайдалы ресурстар мен стратегиялар ұсынылады.

Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу кезінде оқушылар тригонометриялық функциялардың қасиеттерін, графиктерін және периодтықты ескере отырып, шешімдердің жиынтығын табады. Жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-сыныптың алгебра және анализ бастамалары курсына «Тригонометриялық теңсіздік» негізгі тақырып болып табылады. Осы тарау бойынша үлгілік оқу бағдарламасында келтірілген білім мазмұны мен оқыту мақсаттар жүйесін қарастырайық. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде қолданылатын заманауи әдістеріне тоқталсақ, мысалы: компьютерлік Algebra жүйелері (CAS):

Wolfram Alpha: Бұл веб-қосымша пайдаланушыларға күрделі математикалық теңсіздіктер мен теңдеулерді автоматты түрде шешуге мүмкіндік береді. Ол тригонометриялық функцияларды анализдеуге, графиктерін салуға, және шешімдерді визуализациялауға көмектеседі. Осы IT технологиялары тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде оқушыларға тиімді құралдар мен ресурстар ұсынады. Олар математиканы оқытуды қызықты етіп, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Заманауи технологиялардың интеграциясы білім беру процесінің сапасын арттырып, оқушылардың ғылым мен техникаға деген қызығушылығын арттыруда маңызды рөл атқарады. Белгісіз бұрыштың тригонометриялық функцияларын қамтитын теңсіздік тригонометриялық теңсіздік деп аталады.

Теңсіздіктің түрлері: $\sin x > a$, $\sin x \geq a$, $\sin x < a$, $\sin x \leq a$.

$\sin x > a$ теңсіздігі

Егер $|a| \geq 1$, теңсіздік $\sin x > a$ шешімдері жоқ: $x \in \emptyset$.

Егер $a < -1$, теңсіздіктің шешімі $\sin x > a$ кез келген нақты сан: $x \in \mathbb{R}$.

$-1 \leq a < 1$ үшін, $\sin x > a$ теңсіздіктің шешімі мына түрде көрсетілген:

$$\arcsin a + 2\pi n < x < \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$\sin x < a$ теңсіздігі

Егер $a > 1$, теңсіздіктің шешімі $\sin x < a$ кез келген нақты сан: $x \in \mathbb{R}$.

Егер $a \leq -1$, теңсіздік $\sin x < a$ шешімдері жоқ: $x \in \emptyset$.

$-1 < a \leq 1$ үшін, $\sin x < a$ теңсіздіктің шешімі мына түрде көрсетілген:

$$-\pi - \arcsin a + 2\pi n < x < \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теңсіздіктің түрлері: $\cos x > a$, $\cos x \geq a$, $\cos x < a$, $\cos x \leq a$

$\cos x > a$ теңсіздігі

Егер $a \geq 1$, теңсіздік $\cos x > a$ шешімдері жоқ: $x \in \emptyset$

Егер $a < -1$, теңсіздіктің шешімі $\cos x > a$ кез келген нақты сан: $x \in \mathbb{R}$

$-1 \leq a < 1$ үшін, $\cos x > a$ теңсіздіктің шешімі мына түрде көрсетілген:
 $-\arccos a + 2\pi n < x < \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

$\cos x < a$ теңсіздігі

Егер $a > 1$, теңсіздіктің шешімі $\cos x < a$ кез келген нақты сан: $x \in \mathbb{R}$

Егер $a \leq -1$, теңсіздік $\cos x < a$ шешімдері жоқ: $x \in \emptyset$

$-1 < a \leq 1$ үшін, $\cos x < a$ теңсіздіктің шешімі мына түрде көрсетілген:
 $\arccos a + 2\pi n < x < 2\pi - \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Теңсіздіктің түрлері: $\tan x > a$, $\tan x \geq a$, $\tan x < a$, $\tan x \leq a$

$\tan x > a$ теңсіздігі

a – кез келген нақты мән үшін, қатаң теңсіздікті шешу

$\tan x > a$ формасы бар

$$\arctan a + \pi n < x < \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$\tan x < a$ теңсіздігі

a – кез келген нақты мән үшін, қатаң теңсіздікті шешу $\tan x < a$ формасы бар

$$-\pi/2 + \pi n < x < \arctan a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теңсіздіктің түрлері: $\cot x > a$, $\cot x \geq a$, $\cot x < a$, $\cot x \leq a$

$\cot x > a$ теңсіздігі

a – кез келген нақты мән үшін, қатаң теңсіздікті шешу $\cot x > a$ формасы бар

$$\pi n < x < \operatorname{arccot} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$\cot x < a$ теңсіздігі

a – кез келген нақты мән үшін, қатаң теңсіздікті шешу $\cot x < a$ формасы бар $\operatorname{arccot} a + \pi n < x < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Мысал 1.

$$\sin x \geq -\frac{1}{2}.$$

$y = -\frac{1}{2}$ мәні бойынша y -осінде нүктені белгілейміз. Берілген синустың мәніне сәйкес бұрыштарды табамыз.

$$\sin x = -\frac{1}{2}, \Rightarrow$$

$$x_1 = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6};$$

$$x_2 = \pi - x_1 = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}.$$

"Бірлік шеңберінде теңсіздікті шешу сектор түрінде ұсынылған. Мысалы, $\sin x \geq -\frac{1}{2}$ $[-\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}]$ теңсіздігін қарастырайық:

$$-\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Мысал 2.

$$\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Теңдеуді шешу арқылы $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ шешімін табамыз

$$x = \pm \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\pi n = \pm\left(\pi - \arccos\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\pi n = \pm\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) + 2\pi n = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теңсіздіктің шешімі мына интервалдардың арасынан таба аламыз $-\frac{3\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4} \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$

Мына сұрақтың жауабы келесідей формуламен шешіледі:

$$\frac{3\pi}{4} + 2\pi n < x < \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Мысал 3.

Теңсіздікті шешіңіз: $\tan x > -\sqrt{3}$.

Шешім:

Теңсіздіктің шешімі келесі түрде жазылады: $\tan x > a$
 $\arctan a + \pi n < x < \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Біздің жағдайымызда:

$$\arctan a = \arctan(-\sqrt{3}) = -\arctan \sqrt{3} = -\frac{\pi}{3}.$$

Сондықтан:

$$-\frac{\pi}{3} + \pi n < x < \pi/2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Мысал 4.

Теңсіздікті шешіңіз: $\cot x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$

Шешім:

Егер теңсіздіктің шеші былай берілсе: $\cot x \geq a$ және $\operatorname{arccot} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3}$

Былай жазсақ болады: $\pi n < x \leq \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$

ҚОРЫТЫНДЫ

Біз өз мақаламызда мектеп оқушыларына арналған «Тригонометриялық теңсіздіктер» тақырыбын зерттеуді жеңілдететін негізгі әдістемелік тәсілдерді анықтауға тырыстық. Мектепте тригонометриялық теңсіздіктерді шешу білім берудің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Заманауи әдістер мен ІТ технологияларды қолдану бұл процесті тиімді әрі қызықты етеді. Оқушыларға тригонометриялық теңсіздіктерді шешу үшін кең ауқымдағы құралдар мен ресурстар ұсынылады, олар тек теориялық білімді емес, практикалық дағдыларды да қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Компьютерлік Algebra жүйелері (CAS) мен математикалық бағдарламалардың көмегімен студенттер теңсіздіктерді шешудің қысқа жолдарын таба алады. Бұл бағдарламалар тригонометриялық функциялардың қасиеттерін автоматты түрде ескеріп, шешімдерді жылдам әрі дәл ұсынады. Графикалық калькуляторлар мен арнайы қосымшалар арқылы оқушылар графиктердің көмегімен теңсіздіктердің шешімдерін визуалды түрде көріп, түсініктерін тереңдетеді.

Онлайн платформалар мен білім беру сайттарының арқасында оқушылар тек теориялық материалдарды ғана емес, практикалық тапсырмаларды да орындап, өз білімдерін сынай алады. Виртуалды сыныптар мен интерактивті сабақтар барысында оқушылар өзара пікір алмасып, бір-бірінен үйренеді.

Заманауи оқыту құралдары, мысалы, GeoGebra, Wolfram Alpha және графикалық калькуляторлар, оқушыларға тригонометриялық теңсіздіктерді визуализациялауға, олардың шешімдерін тез табуға және логикалық талдаулар жасауға мүмкіндік береді. Интерактивті оқыту әдістері мен мультимедиялық ресурстар оқушылардың түсініктерін тереңдетуге ықпал етеді, бұл оларды математикалық ойлауды дамытуға, проблемаларды шешу дағдыларын жетілдіруге септігін тигізеді.

Қорытындылай келе, тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде заманауи әдістер мен ІТ технологиялардың қолданылуы оқушылардың математикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Бұл тренд білім беру саласында, сондай-ақ жалпы қоғамда қажетті математикалық білім берудің сапасын арттыруға септігін тигізеді. Математикаға деген қызығушылықты арттыра отырып, жастардың ғылым мен техниканың дамуына үлес қосатынына сеніміміз мол.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық /А.Әбілқасымова және т.б. – Алматы: Мектеп, 2019.
2. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық /А.Әбілқасымова және т.б. – Алматы: Мектеп, 2019.
3. <https://math24.net/basic-trigonometric-inequalities.html>